

Vol. 25, Nº 2 (Julio, 2021)

ISSN 1138-414X, ISSNe 1989-6395

DOI: 1030827/profesorado.v25i2.9753

Fecha de recepción: 02/07/2019

Fecha de aceptación: 13/04/2020

CONCEPCIONES PEDAGÓGICAS SOBRE LA VIOLENCIA FILIO PARENTAL DE PROFESORADO Y FAMILIAS

Pedagogical conceptions about parental violence of teachers and families

*María Jesús Santos-Villalba**, *Juan José Leiva Olivencia***, *Esther Mena Rodríguez*** y *Antonio Matas Terrón*

** Universidad Internacional de La Rioja*

*** Universidad de Málaga*

E-mail de los autores:

mariajesus.santos@unir.net; juanleiva@uma.es;
emena@uma.es; amatas@uma.es

ORCID ID:

<https://orcid.org/0000-0001-6641-0916>

<https://orcid.org/0000-0002-0082-1154>

<https://orcid.org/0000-0003-1406-3507>

<https://orcid.org/0000-0003-1401-4932>

Resumen:

El objetivo de este trabajo ha sido analizar las percepciones de profesorado y familias de tres centros de secundaria de la provincia de Málaga sobre la violencia filio-parental (VFP) y las variables que inciden en la misma. A través de un estudio mixto nos centramos en el análisis de las valoraciones educativas, prácticas parentales y factores de riesgo, así como las propuestas y protocolos en materia de VFP. La recogida de la información se ha realizado mediante un cuestionario al profesorado y entrevistas en profundidad a las familias. El análisis de la información se ha llevado a cabo mediante análisis de contenido, en la dimensión cualitativa, y, estadística descriptiva e inferencial en la dimensión cuantitativa. Los resultados ponen de manifiesto la existencia de diversas concepciones y representaciones socioeducativas de la VFP. Se desprenden coincidencias entre profesorado y familias sobre la relevancia del establecimiento de normas y límites en las pautas, tanto parentales en la educación familiar, como de índole pedagógica en el centro escolar. Igualmente, una preocupación común para la activación de mecanismos de VFP reside en el incremento de adicciones en adolescentes, la sobreprotección familiar, la carencia de protocolos de actuación específica desde

los centros educativos, y, finalmente, una mayor presencia del fenómeno en familias monoparentales focalizadas hacia las progenitoras.

Palabras clave: educación parental; prevención; relación padre-hijo; violencia filio-parental

Abstract:

The objective of this work is to analyze the perceptions of education professionals and families from three secondary schools in the province of Malaga on child to parent violence (CPV) and the variables that affect it. Through a mixed study we focus on the analysis of educational evaluations, parental practices and risk factors, as well as the proposals and protocols regarding CPV. The information was collected through a questionnaire for teachers and in-depth interviews with families. The analysis of the information has been carried out through content analysis, in the qualitative dimension, and descriptive and inferential statistics in the quantitative dimension. The results show the existence of diverse conceptions and socio-educational representations of CPV. There are coincidences between teachers and families on the relevance of establishing norms and limits in the guidelines, both parental in family education, and pedagogical at school. Likewise, a common concern for the activation of CPV mechanisms lies in the increase in addictions in adolescents, family overprotection, the lack of specific action protocols from educational centers, and, finally, a greater presence of the phenomenon in focused single-parent families towards the parents.

Key Words: parent education; prevention; parent child relationship; child-to-parent violence

1. Introducción

El fenómeno de la violencia filio-parental (VFP) está adquiriendo una mayor visibilidad en los medios de comunicación y en la propia sociedad, debido al incremento de casos en los últimos años (Calvete et al., 2015; Gallego et al., 2019; Ibabe et al., 2018; Rosado et al., 2017; Simmons et al., 2018). Este tipo de violencia se define como “conductas reiteradas de violencia física, psicológica (verbal o no verbal) o económica, dirigida a las y los progenitores, o a aquellas personas que ocupen su lugar” (Pereira, et al., 2017, p. 220).

La violencia de jóvenes hacia sus progenitores se ha convertido en una preocupación social y pedagógica de primer orden (Pereira et al., 2017). La naturaleza de esta violencia resulta compleja y se relaciona con diversas problemáticas que tienen lugar en la socialización familiar, especialmente por la ausencia de normas y límites en las pautas educativas parentales (Del Hoyo et al., 2018; Del Moral et al., 2015; Ibabe, 2015; Martínez-Ferrer et al., 2018). La sobreprotección, la dejación de responsabilidades, el predominio de estilos negligentes y de procesos disfuncionales en materia de educación familiar, entre otros factores, están incrementando los conflictos derivados de conductas y acciones de desajuste en el contexto familiar (Calvete et al., 2017; Suárez-Relinque et al., 2019). Estos modos anómalos de funcionamiento familiar resultan frecuentes en muchos entornos sociales, económicos y culturales, por lo que no existen patrones unívocos o unidireccionales que expliquen o puedan predecir la aparición de la VFP.

Algunos estudios apuntan a que existen determinadas estructuras familiares donde parece que la VFP se da con mayor fuerza y empuje (Calvete et al., 2014;

Herrador et al., 2017). En concreto, se plantea que la VFP se da en mayor grado e intensidad en las familias monoparentales, especialmente en aquellas donde la progenitora es referente del espacio familiar (Jiménez, 2017; Ortega, 2015).

En todo caso, son los procesos de socialización familiar y no las propias estructuras las que determinan y resultan cruciales en la aparición, desarrollo y persistencia de un fenómeno que tiene importantes implicaciones y repercusiones pedagógicas en múltiples ámbitos, además del familiar (Calvete et al., 2019; Martínez et al., 2015). Nos estamos refiriendo a los grupos de pares, a la institución escolar y a aquellos otros espacios de socialización en los que menores de edad y jóvenes expresan actitudes y conductas violentas, desajustadas y/o disfuncionales hacia sus progenitores (Carrascosa et al., 2018; Loinaz et al., 2017).

Atendiendo a los planteamientos anteriores, puede admitirse que la carencia de normas y límites en el contexto familiar está influyendo de manera decisiva en la conformación del clima de convivencia en los centros educativos, especialmente de Educación Secundaria Obligatoria, así como en la definición de sus propias expresiones conductuales, morales y de corte actitudinal (García-Linares et al., 2014).

Esta problemática no se sitúa ya en la hibridación de las representaciones y significados sociales y éticos, sino en su propia naturaleza y sentido pedagógico que ahonda en una creciente desafección, perplejidad y conflicto entre los valores y códigos semánticos de las instituciones escolares y la socialización familiar. La realidad educativa está impregnada de múltiples confluencias disonantes en materia de referentes morales y éticos, y es que las interacciones escolares tienen un alto grado de complejidad en la comprensión y gestión para un profesorado que, en ocasiones, se muestra alejado o incluso desconcertado ante la dificultad de promover una relación educativa continua y fluida con las familias (Maciá, 2016; Rodríguez-Ruiz, et al., 2016).

La digitalización de las comunicaciones, la diversidad de expectativas vitales y la reconstrucción permanente de identidades personales y culturales en las propias familias está generando nuevas situaciones problemáticas para el intercambio y la comunicación didáctica. La escasa participación e implicación de las familias en los centros educativos añade otro elemento de análisis para la búsqueda de alternativas educativas que promuevan la confianza mutua, la disciplina positiva y la adecuada gestión de la comunicación y los conflictos (Grané & Argelagués, 2018; Martínez, 2014; Parody et al., 2019).

Hasta el momento actual, se han realizado estudios de índole psicológico y criminológico (Calvete et al., 2015; Contreras & Cano, 2016) centrados en analizar el impacto de este fenómeno y sus repercusiones fundamentales, si bien son escasas las investigaciones que han tratado de delimitar las variables desencadenantes de la VFP derivadas de las prácticas educativas parentales (Ibabe, 2015; Santos-Villalba & Leiva, 2020; Santos-Villalba et al., 2021), sin duda determinantes para llevar a cabo un completo análisis del fenómeno ante el que nos encontramos.

Ello justifica por tanto la necesidad de emprender una investigación como la que se presenta, centrada en estudiar las percepciones del profesorado y los progenitores acerca de este tipo de violencia.

La VFP desde una perspectiva pedagógica se torna en una realidad emergente dada la necesidad existente de promover activamente pautas, protocolos y formación específica para profesionales y familias. Así, los/as profesionales de la orientación educativa son agentes imprescindibles para la prevención y desarrollo de programas dirigidos a familias. Su labor en el diseño, desarrollo y evaluación de todo tipo de acciones e iniciativas de prevención de la VFP tiene una proyección institucional y comunitaria.

En coherencia con lo anterior, investigaciones previas como la emprendida por Ibabe et al. (2007) sobre la percepción de los/as profesionales de distintos ámbitos (educativo, social y sanitario) en VFP, pusieron de relieve el desconocimiento existente en cuanto a programas de prevención para intervenir en casos de VFP y la importancia de promover talleres de educación para la igualdad y la no-violencia. En un estudio más reciente, Ibabe et al. (2018), señalaron la escasez de programas de intervención sobre VFP que cuenten con protocolos y con un respaldo científico sólido que garantice su eficacia.

En este sentido, las instituciones educativas deben ser proactivas en la visibilización de la VFP para la adopción de medidas educativas que ayuden a mejorar la comprensión de la multicausalidad inherente a la problemática de vivir en sociedades cada vez más complejas y en continuo proceso de cambio.

Por tanto, tras este marco general, los objetivos que se propusieron en esta investigación fueron los siguientes:

- a) Diseñar un cuestionario *ad hoc* para profesionales de la Educación Secundaria.
- b) Indagar las percepciones que tienen los/as profesionales, acerca de la VFP, su desarrollo y posibles causas, así como los factores de prevención y riesgo que puedan estar asociados a ella.
- c) Identificar y comprender las percepciones de los progenitores acerca de sus prácticas parentales y la visión que tienen acerca de la VFP, sus causas y las variables que inciden en su desarrollo.

2. Método

2.1. Población y Muestra

Para este estudio, se tomó una muestra de profesionales de la orientación y de la educación, pertenecientes a tres centros educativos de la provincia de Málaga.

Estas instituciones eran públicas, dos de ellas estaban situadas en zonas costeras de Málaga y una en el centro de la provincia, siendo esta de educación

compensatoria. Cabe resaltar que ninguna contaba con protocolos de actuación en VFP ni de talleres para la prevención de este tipo de violencia.

En esta investigación, se optó por la realización de un muestreo no probabilístico de tipo incidental y para ello, se solicitó la participación voluntaria de profesionales de la educación a través de un cuestionario modalidad online.

Por otra parte, se contó con la participación voluntaria de un total de 10 padres y madres de alumnado de los centros educativos (8 pertenecían al género femenino y 2 al género masculino), que previamente habían solicitado algún tipo de asesoramiento al profesional de la orientación del centro educativo por situaciones de conflicto en el hogar. Para la realización de las entrevistas, se seleccionaron un número determinado de progenitores a los que se les entrevistó en profundidad con el fin de conocer y comprender distintos comportamientos y estilos parentales llevados a cabo en la educación de sus hijos e hijas.

2.2. Procedimiento de recogida de datos

La metodología que se ha seguido en este estudio es mixta, combina datos cuantitativos y cualitativos.

En la primera fase de esta investigación, el procedimiento utilizado ha sido la encuestación, a partir de la cual se ha recogido la información de los participantes. En este sentido, se ha elaborado, validado por jueces y aplicado un cuestionario *ad hoc*, dirigido a profesionales del ámbito educativo. Con este cuestionario se pretendía recabar información de las percepciones que tienen los/as profesionales de la VFP junto con sus causas y desencadenantes.

En la segunda fase de la investigación, a partir de una metodología cualitativa, se realizaron entrevistas semiestructuradas *ad hoc* para conocer aquellas prácticas educativas que llevan a cabo los progenitores con sus descendientes y su opinión acerca de la VFP.

2.3. Instrumentos y técnicas de recogida de datos

Para la recogida de información se elaboró un cuestionario *ad hoc*, dirigido a profesionales de la educación. El cuestionario consta de 20 ítems que se dividen en tres bloques:

- El primer bloque corresponde a datos de identificación donde se incluyen 4 ítems: edad, género (masculino, femenino y otros); perfil profesional (profesor/a, educador/a, orientador/a, otros) y años de experiencia.

- En el segundo bloque, se plantearon 13 ítems acerca de las concepciones pedagógicas que tienen los/as profesionales acerca de la VFP. En la tabla 1 se pueden observar las variables correspondientes a este bloque.

Tabla 1
VARIABLES CORRESPONDIENTES A CONCEPCIONES PEDAGÓGICAS

VARIABLES
1. Conocimiento casos de VFP
2. Persona que se puso en contacto
3. Persona a la que va más dirigida la violencia
4. VFP y desigualdad de género
5. Protocolos de actuación en la escuela
6. Profesional al que derivaría un caso de VFP
7. Persona que ejerce el rol de cuidador/a
8. Bidireccionalidad de la VFP
9. Programa de prevención de la VFP
10. Relación entre la falta de límites, normas y valores y VFP
11. Relación entre las prácticas educativas parentales y VFP
12. Relación entre la VFP y la falta de figura de apego en la infancia.
13. Trabajo conjunto entre familia-escuela

Fuente: Elaboración propia

- En el último bloque, se detallan 3 grupos de ítems que definen el perfil adolescente, factores de prevención y factores de riesgo que pueden influir en el desencadenamiento de conductas violentas por parte del hijo o de la hija hacia sus progenitores y que puedan derivar en VFP. Las variables se presentan en la tabla 2.

Tabla 2
VARIABLES CORRESPONDIENTES AL PERFIL ADOLESCENTE, FACTORES DE PREVENCIÓN Y DE RIESGO

VARIABLES
Perfil del adolescente
1.1 Baja tolerancia a la frustración
1.2 Egocéntrico/a
1.3 Manipulador/a
1.4 Consentido/a
1.5 Agresivo/a
1.6 Ausencia de empatía
1.7 Sobreprotegido/a
1.8 Baja autoestima
1.9 Poca seguridad en sí mismo/a
1.10 Psicopatologías graves
1.11 Trastornos de conducta
1.12 Generación Nini
1.13 Baja autoestima
Factores de riesgo

-
- 2.1 Falta de comunicación con el/la progenitor/a
 - 2.2. Uso inadecuado con las NNTT
 - 2.3. Ausencia de normas y límites
 - 2.4. Grupo de Iguales conflictivo
 - 2.5. Drogadicción
 - 2.6. Pérdida de valores
 - 2.7. Falta de figura de apego en la infancia
-

Prevención de la VFP

- 3.1. Escuelas de padres/madres
 - 3.2. Talleres de prevención dirigido a alumnos/as
 - 3.3. Protocolo de actuación ante la VFP en el ámbito educativo
 - 3.4. Formación del profesorado en VFP
-

Fuente: Elaboración propia

Para la recogida de información en la parte cualitativa, se realizaron entrevistas semiestructuradas *ad hoc* a los progenitores del alumnado de los centros educativos. Las cuestiones fueron redactadas por los investigadores teniendo en cuenta, los objetivos del estudio, el modelo de las doce necesidades de Portoís & Desmet (1997) e investigaciones actuales y relevantes emprendidas sobre VFP (Gallego et al., 2019; Ibabe et al., 2018; Lyons et al., 2015; Simmons et al., 2018)

Los instrumentos fueron revisados contando con la colaboración de expertos. Se solicitó la participación de un grupo de diez personas especialistas en metodología de investigación y en VFP, para que estudiaran el contenido y estructura del cuestionario con el propósito de valorar la calidad, comprensión, significatividad, y pertinencia de las cuestiones planteadas.

2.4. Análisis de datos

En esta investigación se realizaron dos tipos de análisis. En la primera fase se llevó a cabo un análisis descriptivo de las diferentes variables que integran el cuestionario dirigido a los/as profesionales. En la primera muestra, de los 42 profesionales, un 76,2% son mujeres y un 23,8% son hombres, con una media de edad de 42,1 años (desviación estándar= 8,93 años). El grupo más numeroso, con el 54,6%, es el de aquellos con edades comprendidas entre 31 y 40 años.

Asimismo, fueron realizados análisis estadísticos con los que conocer su fiabilidad (consistencia interna a través del coeficiente alpha de Cronbach), y la validez estructural (análisis factorial de componentes principales) con los participantes.

En la segunda fase los análisis llevados a cabo fueron cualitativos. Como unidades de análisis se han tomado las expresiones literales expresadas en las entrevistas a las familias. A partir del análisis del contenido de la transcripción de las entrevistas, se pretendía obtener una panorámica, de cuáles son las prácticas educativas que llevan a cabo los progenitores en la educación de sus hijos e hijas y la percepción que tienen acerca de la VFP.

Para analizar las transcripciones de las diferentes entrevistas realizadas se optó por el software Atlas.ti 8.04 (2013). El procedimiento de categorización se ha realizado de forma independiente en cada una de las entrevistas. Se ha construido un sistema de categorías deductivas que representase la concepción que tienen los progenitores acerca de las prácticas educativas que desarrollan en la educación de sus hijos e hijas, en cada una de las dimensiones afectiva, cognitiva y social, a partir del modelo de las doce necesidades de Pourtois & Desmet (1997) y de los objetivos de la investigación. Así como, categorías inductivas o *ad hoc*, referente al concepto de VFP y los factores de riesgo que pueden desencadenarla.

Al analizar todas las entrevistas realizadas a los progenitores de los estudiantes, se construyó una nube de palabras que se muestra en la figura 1. En ella, los conceptos más nombrados que destacan sobre el resto son: “violencia”, “límites”, “normas”, “diálogo”, “drogas”, “valores” “móvil”, etc. Sin embargo, si se quiere realizar un análisis más profundo, hay que estudiar cada concepto en su contexto y atender más al significado sustantivo que al significante (formato).

Figura 1. Nube de palabras de las entrevistas de los familiares.
Fuente: Elaboración propia

Es por ello, que a continuación, se procede a realizar un análisis de contenido en base a cada una de las entrevistas. De este modo, en la tabla 3 y en la tabla 4, se han reunido y clasificado las diversas categorías (no se han incluido las subcategorías) según la temática a la que se dirigen. En primer lugar, aparecen las categorías que se han generado de forma inductiva (tabla 3). La primera categoría es el perfil de la familia y del hijo e hija, donde se describen cómo son las relaciones entre los miembros de la familia, las características de los progenitores y de sus descendientes, entre otras. La segunda categoría describe la percepción que tienen los progenitores acerca de la VFP y los factores de riesgo que pueden incidir en su desarrollo. La tercera categoría corresponde a las conductas violentas de los hijos e hijas hacia sus progenitores. Además de estas categorías inductivas, también se incluyen categorías deductivas, derivadas de las dimensiones de las entrevistas (tabla 4). En primer lugar, se construyó una macrocategoría denominada prácticas educativas parentales en la que se engloban cada una de las dimensiones del modelo de las doce necesidades de

Pourtois y Desmet (1997). Estas categorías son: dimensión afectiva, dimensión cognitiva y dimensión social.

Tabla 3
Categorías inductivas y fragmentos de ejemplo empleadas en las entrevistas

Categorías	Códigos	Fragmentos
Perfil de la familia	PF	“nos separamos hace dos años, pero todavía no hemos arreglado papeles ni ná” F01:3 (18:18)
Perfil del hijo/a	PH	“que va, bueno el curso pasado estuvo en Málaga. Asistía a un colegio religioso y se enfrentó a la directora porque le dijo las cosas claritas, claritas, quizás se pasó un poco pero bueno yo ahí no intervine” F04:42 (105:105)
Conductas violentas del hijo hacia su padre/madre	CV	“cada vez que le digo que haga algo, se pone hecho una furia y tira todo lo que encuentra por delante. Trato de dialogar, pero no consigo nada. Se me ha ido de las manos” F01:38 (252:252)
Percepción sobre la VFP	PVFP	“por desgracia, esto está hoy muy, muy a la escucha, y me ha tocado un caso familiar” F09:35 (169:169)
Factores de riesgo que desencadenan VFP	FR	“sí, mi hijo cuando sale con las amistades se quiere hacer el importante, fumando y bebiendo, que incluso llega algunos fines de semana un poco mareado. El botellón lo han cogido como norma y diversión, no puedo contrariarle puesto que los demás amigos hacen lo mismo” F09:54 (188:188)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4
Categorías deductivas y fragmentos de ejemplo empleadas en las entrevistas

Macro categoría	Categoría	Códigos	Fragmentos
Prácticas educativas parentales	Dimensión afectiva	DA	“mi hija tiene mucha confianza conmigo, yo sé lo que le gusta, sus intereses, me habla de sus amistades y me cuenta sus cosas. Es verdad que ahora en la etapa adolescente no habla tanto como antes, pero será normal” F01:48 (150:150)
	Dimensión cognitiva	DG	“siempre he sido yo la que ha ido al colegio, la que se ha informao de tó, casi siempre, el padre ha ido muy pocas veces, por no decirte ninguna” F02:27 (57:57)
	Dimensión social	DS	“yo a mis hijos le digo los caprichos, los justitos, que, a tu madre y a tu padre, les cuesta mucho ganarlo. Hoy en día no saben lo que es el esfuerzo” F05:37 (107:107)

Fuente: Elaboración propia

3. Resultados

Inicialmente se presentan los resultados del análisis psicométrico del cuestionario empleado. Se analizaron las características psicométricas del bloque denominado “variables que pueden influir en conductas violentas que deriven en VFP y factores de riesgo” (Bloque 3). Se obtuvo un índice de fiabilidad del 0.941 (alpha de

Cronbach) que no mejoraba en ninguna de las situaciones de eliminación de ítems. Por su parte, el coeficiente de Bartlett proporcionó un valor para X^2 alto ($X^2 = 1027,15$, con 300 gl) por lo que se rechaza la hipótesis de identidad de la matriz de correlaciones ($p \leq 0,0005$) y por tanto se puede afirmar que el análisis factorial es factible. El valor de KMO es aceptable ($KMO = 0,78$), ya que oscila entre 0,75 y 0,5, por lo que se considera la opción de realizar el análisis factorial métrico. En la primera solución factorial se extrajeron 6 factores que explicaban una varianza total del 77,98%.

En la tabla 5 se han incluido los pesos de los componentes, superiores a 0,200 para facilitar su lectura. En función de dicha tabla y los pesos de los ítems, se ha establecido una interpretación de los componentes: componente 1, rasgos de narcisismo y egocentrismo; el componente 2 representa a la formación e intervención en VFP; componente 3, se refiere a la disfunción psico-social; componente 4: baja autoestima; componente 5: drogadicción; componente 6: alta autoestima.

Tabla 5
Matriz de componentes principales

Componente	1	2	3	4	5	6
PERFIL DEL ADOLESCENTE [BAJA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN]	0,829					
PERFIL DEL ADOLESCENTE [EGOCÉNTRICO/A]	0,82					
PERFIL DEL ADOLESCENTE [MANIPULADOR/A]	0,796					
PERFIL DEL ADOLESCENTE [CONSENTIDO/A CAPRICHOSO/A]	0,771					
PERFIL DEL ADOLESCENTE [AGRESIVO/A]	0,761					
PERFIL DEL ADOLESCENTE [AUSENCIA DE EMPATÍA]	0,745					
PERFIL DEL ADOLESCENTE [SOBREPROTEGIDO/A]	0,647					
FACTORES DE RIESGO [FALTA DE COMUNICACIÓN CON EL/LA PROGENITOR/A]	0,502					
FACTORES DE RIESGO [USO INADECUADO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS]	0,471					
PREVENCIÓN VFP [ESCUELAS DE PADRES/MADRES ESPECÍFICAS SOBRE VFP]		0,952				
PREVENCIÓN VFP [TALLERES DE PREVENCIÓN DIRIGIDO A ALUMNOS/AS]		0,917				
PREVENCIÓN VFP [PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA VFP EN EL ÁMBITO EDUCATIVO]		0,895				
PREVENCIÓN VFP [FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN VFP]		0,886				
FACTORES DE RIESGO [AUSENCIA DE NORMAS Y LÍMITES]		0,506				
PERFIL DEL ADOLESCENTE [PSICOPATOLOGÍAS GRAVES]			0,881			

PERFIL DEL ADOLESCENTE [TRASTORNOS DE CONDUCTA]	0,854					
PERFIL DEL ADOLESCENTE [GENERACIÓN NINI]	0,574					
FACTORES DE RIESGO [PÉRDIDA DE VALORES]	0,533					
PERFIL DEL ADOLESCENTE [BAJA AUTOESTIMA]	0,799					
FACTORES DE RIESGO [GRUPO DE IGUALES CONFLICTIVO]	0,729					
PERFIL DEL ADOLESCENTE [POCA SEGURIDAD EN SÍ MISMO/A]	0,674					
FACTORES DE RIESGO [FALTA DE FIGURA DE APEGO EN LA INFANCIA]	0,523					
FACTORES DE RIESGO [DROGADICCIÓN]	0,448					
PERFIL DEL ADOLESCENTE [AUTOESTIMA ALTA]	0,954					
Varianza explicada	45,405	55,986	63,242	69,033	73,782	77,987

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presentan los resultados más significativos del análisis descriptivo de la muestra de los/as profesionales.

En primer lugar, se van a analizar las percepciones que tienen los/as profesionales sobre la VFP y las distintas variables de la dinámica familiar y factores de riesgo que pueden influir en su desarrollo. En cuanto al conocimiento de casos de VFP, un porcentaje elevado de profesionales (76,2%) reconoce haber tenido constancia de algún caso de VFP a lo largo de su experiencia profesional. Y coincidían casi en su totalidad, que este tipo de violencia va más dirigida hacia la madre, estableciendo una relación entre la VFP y la desigualdad de género.

Con relación al perfil de un/a adolescente agresor/a, la mayoría de los/as profesionales manifiestan que los/as menores egocéntricos/as y con ausencia de empatía, presentan mayores dificultades para comprender a otras personas y/o situaciones, lo que les hace especialmente proclives a desarrollar conductas violentas. Así como, señalan que los/as adolescentes que presentan baja tolerancia a la frustración tienen más tendencia a desarrollar comportamientos disruptivos que pueden desembocar en VFP.

Respecto a las variables que pueden influir en el desarrollo de la VFP en la dinámica familiar. La gran mayoría de los/as profesionales declaró que la ausencia de normas, de límites y de valores en la educación de los/as adolescentes junto con la falta de una figura de apego en la infancia, favorece el desarrollo de conductas violentas por parte del hijo o hija que puedan desembocar en este tipo de violencia. Asimismo, los estilos educativos permisivo y negligente de las familias, son considerados como variables influyentes en la VFP.

Con respecto a los factores de riesgo que favorezcan la aparición de conductas agresivas de los/as adolescentes hacia sus progenitores, señalaron el consumo de drogas y el pertenecer a un grupo de iguales conflictivo.

Atendiendo a las concepciones de los/as profesionales acerca de la existencia o no, de los protocolos de actuación y programas preventivos en los centros educativos se concluye que el 81,4% afirma no conocer programas de prevención de la VFP y se manifiestan a favor del diseño y creación de talleres de prevención de VFP para familias e hijos/as, bien sean propuestos a través de la escuela o mediante recursos accesibles a la población en general. En esta misma línea, reconocen en su mayoría, la carencia de coordinación entre escuela y familia en el abordaje de este tipo de cuestiones.

Una vez se han presentado los resultados más relevantes de los/as profesionales, se van a exponer las principales aportaciones de los progenitores, en coherencia con los procesos de categorización y los objetivos de partida.

En primer lugar, se van a exponer las relaciones más significativas existentes entre las distintas categorías en las que se ha apoyado esta investigación, que van a permitir, por una parte, profundizar en las percepciones que tienen los progenitores con relación al origen, las causas y las características de las personas implicadas en la VFP, y, por otra parte, en qué medida satisfacen las necesidades afectivas, cognitivas y sociales de sus descendientes.

En la figura 2, se recogen las categorías inductivas y las relaciones entre las mismas. La categoría más relacionada es la conducta violenta (CV), conectada con todas las categorías: el perfil de la familia (PF), el perfil del hijo/a (PH), los factores de riesgo (FR) y la percepción de la VFP (PVFP).

Otras categorías centrales que se observan en la figura 2, son el perfil de la familia y el perfil del hijo/a relacionadas entre sí y a su vez con conductas violentas, los factores de riesgo y la percepción de la VFP de forma bidireccional. La categoría inductiva de los factores de riesgo y la percepción de la VFP también se relacionan mutuamente. Esto pone de manifiesto que la VFP es un tipo de violencia multicausal, en la que confluyen una serie de factores que no solo provienen de las esencias del núcleo familiar, sino de las características propias del/la menor agresor/a y del contexto en el que interactúa.

Figura 2. Relaciones entre las categorías inductivas derivadas de los análisis de las entrevistas.
Fuente: Elaboración propia

Como puede verse en la figura 3, todas las categorías deductivas están intrínseca y directamente relacionadas con la macrocategoría prácticas educativas parentales (PE).

Las categorías pertenecientes al modelo teórico de Pourtois y Desmet (1997) son: dimensión afectiva (DA), dimensión cognitiva (DG) y dimensión social (DS).

La dimensión afectiva, hace referencia a la necesidad de aceptación del hijo o hija en el núcleo familiar, sentirse integrado dentro de la familia, del entorno o con el grupo de iguales. La dimensión cognitiva se refiere al reconocimiento cuando el hijo o hija realiza alguna actividad de manera adecuada, que pueda desarrollarse en un ambiente favorecedor y la estimulación de la creatividad y del saber. La dimensión social, se basa en el establecimiento de normas y reglas definidas, de horarios establecidos, que les van a servir de referente a los/as descendientes para descubrir lo que pueden hacer o no, otorgándole mayor seguridad y autonomía (Aguilar, 2001).

La dimensión afectiva está relacionada con la dimensión cognitiva, con la dimensión social y a su vez con las prácticas educativas parentales. La dimensión social está relacionada con la dimensión cognitiva, con la dimensión afectiva y a su vez con las prácticas educativas parentales. La dimensión cognitiva está relacionada con la dimensión afectiva, con la dimensión social y a su vez con las prácticas educativas parentales. La satisfacción de las necesidades afectivas, cognitivas y sociales de los hijos e hijas, implican que los progenitores desarrollan unas prácticas educativas parentales positivas que favorecen el desarrollo integral de sus descendientes.

Figura 3. Relaciones entre las categorías deductivas empleadas en las entrevistas.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 4, se recogen todas las relaciones de las categorías inductivas y las deductivas. Se observa como la macrocategoría central del modelo, prácticas educativas parentales es la más conectada de todas. Esta macrocategoría deductiva está relacionada bidireccionalmente con todas las categorías, tanto inductivas como deductivas: la dimensión afectiva, la dimensión social, la dimensión cognitiva, el perfil del hijo/a, el perfil de la familia, las conductas violentas, los factores de riesgo y la percepción de la VFP.

Las categorías perfil de la familia y perfil del hijo/a ocupan un lugar central, están muy conectadas en la red de categorías y ambas se relacionan con la

macrocategoría prácticas educativas parentales y con cada una de las categorías que tienen que ver con las dimensiones del modelo teórico: la dimensión afectiva, la dimensión social y la dimensión cognitiva.

La categoría del factor de riesgo se relaciona con la macrocategoría de las prácticas educativas parentales de forma mutua y se ve influenciada por las tres dimensiones, pero no directamente, es decir que los factores de riesgo se darán siempre y cuando existan disfunciones en al menos dos dimensiones. Lo mismo ocurre con la categoría de las conductas violentas y la percepción de la VFP, ambas se relacionan directamente con las prácticas educativas parentales recibiendo influencia indirecta de las tres dimensiones del modelo.

Figura 4. Relaciones entre las categorías inductivas y deductivas de las entrevistas.
Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la Figura 4, cada familia desarrolla sus propias pautas en la educación de sus hijos e hijas, presentando un perfil familiar que puede influir en el perfil de estos/as. A modo de ejemplo, si los progenitores desarrollan un estilo permisivo o negligente pueden desencadenarse ciertos comportamientos problemáticos en sus descendientes. Las pautas educativas deberían de estar impregnadas de las tres dimensiones: la afectiva, la cognitiva y la social, como forma de satisfacer las necesidades de sus hijos e hijas. Cuando dichas necesidades están cubiertas y los progenitores establecen unas normas y unos límites en su tarea educativa, esto constituye un factor de protección. Si, por el contrario, alguna de las necesidades no está cubierta, se presentarán disfunciones en el seno familiar. Todo ello, unido a una falta de normas y límites, se convertirá en un factor de riesgo hacia el/la menor de edad que puede desencadenar conductas violentas y que al producirse de forma reiterada puede derivar en la aparición de la VFP.

Según la perspectiva de la mayoría de los progenitores, la VFP es un tipo de violencia intrafamiliar que se va conformando poco a poco. Lo que ocurre es que, al principio, cuando el hijo o hija comienza a mostrar conductas disruptivas, consideran que pueden ser propias de la etapa de la adolescencia y van sobrellevando estos comportamientos irrespetuosos, hasta que muchos de ellos no pueden controlarlos y se encuentran desbordados. Este desbordamiento se manifiesta en distintas

dimensiones y parámetros, tanto de orden conductual como emocional, y de alguna forma supone una forma de aprendizaje que muestra la complejidad del fenómeno de la VFP.

De los progenitores entrevistados, concretamente dos madres, reconocieron que sus hijos mantenían conductas violentas hacia ellas cuando no conseguían sus intereses o ante el establecimiento de normas y límites. De la misma forma, destacaban que, ante una situación de conflicto, evitaban recurrir a los castigos porque sabían que no iban a cumplirlos, con lo que continuaban reforzando su comportamiento tiránico.

Otra de las variables que influyen en el desarrollo de este tipo de violencia de acuerdo con los planteamientos expresados por los progenitores, guardan relación con el uso inadecuado del teléfono móvil, unidos a la pérdida de valores y de respeto que imperan en la sociedad actual. De la misma forma, perciben que sus hijos/as sufren un cambio conductual-emocional al entrar en la compleja etapa de la adolescencia, que se ve reflejado en la falta de confianza y de comunicación fluida, sincera y empática.

Los factores de riesgo, como el consumo de alcohol y drogas junto con la pertenencia a un grupo de iguales disruptivo, aumentan la probabilidad de que se desencadenen conductas violentas en el seno familiar.

Tanto los/as profesionales como las familias entrevistadas coinciden en que la VFP es un tipo de violencia intrafamiliar que se define como un conjunto de agresiones físicas, psíquicas y verbales de los hijos e hijas hacia los progenitores o personas que ocupan su lugar. Asimismo, señalaban que esta violencia es fruto en gran medida de las transformaciones sociales, políticas y culturales que han calado en las dinámicas familiares con la consiguiente pérdida de valores, normas y límites imperantes que han prevalecido en las familias a lo largo de los años. Ambos agentes educativos destacaban que la VFP tiene asociados una serie de factores de riesgo entre los que cabe destacar: los primeros acercamientos a las drogas y el alcohol, un grupo de iguales conflictivo y la ausencia de efectivos canales de comunicación con las familias.

4. Discusión y conclusiones

El objetivo de este estudio fue analizar las percepciones que tienen los/as profesionales de la educación y los progenitores acerca de la VFP, de las variables que pueden incidir en su desarrollo y de la existencia o no, de protocolos de actuación en los centros educativos ante este tipo de violencia. Asimismo, se identificaron las percepciones de los progenitores acerca de cómo satisfacen las necesidades de sus hijos e hijas. Este trabajo ofrece datos de interés en relación con una línea de estudio escasamente explorada en la investigación de la VFP desde una perspectiva pedagógica e inclusiva.

Los/as profesionales de la educación y los progenitores han señalado que tienen conocimiento de casos de VFP, siendo un dato relevante, teniendo en cuenta que se trata de un tema invisible (Calvete et al., 2019; Lyons et al., 2015) y que muchas familias, prefieren no hablar de ello por avergonzarse, o por no aceptar que su hijo o hija les maltrata.

Con respecto a la persona a la que va más dirigida la VFP, los participantes de este estudio manifestaron que es la progenitora, hecho que coincide con diversas investigaciones que señalan que es la madre la que ejerce en mayor medida el rol de cuidadora, estando así más expuesta a actitudes, conductas y acciones violentas por parte del hijo o hija (Jiménez, 2017; Ortega, 2015). En esta cuestión, resulta muy relevante comprender la situación de cierta vulnerabilidad que puede vivir la madre como mujer, a la par que indagar, crítica y reflexivamente, sobre las pautas de crianza de las madres y, de forma específica, sobre la naturaleza de los procesos comunicativos entre madres e hijos/as en familias monoparentales. Esto nos hace reflexionar sobre la perspectiva o dimensión de género en el abordaje interdisciplinar de la VFP, si bien nuestro estudio no nos permite indicar ni afirmar que la VFP es un subtipo de la violencia de género. Esto debe ser indagado con mayor profundidad en nuevos estudios y proyectos de investigación.

Otro aspecto que resaltar es el concepto de “bidireccionalidad”, es decir, la reproducción de conductas violentas de los hijos e hijas previamente observadas en sus progenitores (Ibabe y Jaureguizar, 2011). La imitación de modelos relacionales y de pautas conductuales agresivas, dentro de la propia pareja resulta ser un elemento que influye en el aprendizaje de fórmulas comunicativas, emocionales y de índole comportamental, especialmente en niños/as de edades tempranas. Incluso la propia relación conflictiva o violenta, en su caso, entre hermanos/as puede ser un elemento que nos indique un aprendizaje reproductor de la VFP. Estos planteamientos coinciden con otros estudios que han analizado la relación entre la violencia de los progenitores hacia sus descendientes y la VFP (Carrascosa et al., 2018; Contreras & Cano, 2016; Gallego et al., 2019)

Esta investigación también proporciona resultados sobre la relación existente entre la VFP y la ausencia de unas prácticas educativas consistentes desde edades tempranas, que ayudarían a prevenir la aparición de este tipo de violencia. Los progenitores señalan la relevancia de un clima familiar y un afecto positivo, en el que predomine la estabilidad y la continuidad, frente a la inestabilidad y discontinuidad en las prácticas educativas parentales, como elementos fundamentales de una educación familiar de corte autorizativo y democrático (Calvete et al., 2014; Herrador et al., 2017; Santos-Villalba & Leiva, 2020).

Con relación al perfil adolescente agresor/a, cabe señalar alguno de los rasgos de personalidad característicos como la baja toleración a la frustración, la falta de empatía y el narcisismo o grandiosidad. Estos datos coinciden con otras investigaciones (Calvete et al., 2011; Rechea & Cuervo, 2010), que ponen de relieve que el hijo o hija en situación de VFP se caracterizaba por sus creencias basadas en la grandiosidad y justificación de la violencia como medio para resolver sus conflictos.

Diversos estudios apuntan que los hijos e hijas que agreden a sus progenitores tienen trastornos de ansiedad o de depresión (Aroca et al., 2014), trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastorno negativista desafiante (TND), trastorno disocial (TD) y trastorno antisocial (Cottrell y Monk, 2004; Ibabe et al., 2007), datos que concuerdan con los de esta investigación.

Los resultados concluyentes de este estudio tanto en el análisis cuantitativo como cualitativo ponen de manifiesto la existencia de diferentes factores de riesgo que pueden incidir en el desarrollo de la VFP, tales como el consumo de drogas y la influencia de un grupo de iguales conflictivo, situándose en la misma línea de otras investigaciones emprendidas (Aroca et al., 2014; Ibabe & Jaureguizar, 2011; Guillén et al., 2015; Loinaz et al., 2017; Simmons et al., 2018).

Otras variables que pueden incidir en el desencadenamiento de este tipo de violencia serían el uso inadecuado del teléfono móvil, la ausencia de normas y de límites, unidos a la pérdida de valores y de respeto que imperan en la sociedad actual, como el caldo de cultivo propicio para que la VFP sea un fenómeno emergente hoy en día. Esa construcción emergente también puede observarse de forma nítida, al haber una corriente poderosa de nuevos canales y procesos de socialización familiar y personal donde actúan otras representaciones, imágenes y agentes del mundo audiovisual y de las redes sociales (Dans et al., 2019; Del Hoyo et al., 2018; Del Moral et al., 2015; Santos-Villalba et al., 2021).

A esto se suma que la violencia ejercida a los progenitores constituye un tema tabú, decidiendo las familias buscar ayuda cuando dicha violencia alcanza serias cotas de gravedad y cuando desconocen de qué forma intervenir con sus hijos e hijas para paliar esta situación. En efecto, en determinados casos los progenitores tienen o manifiestan conductas y/o rasgos comportamentales depresivos y/o de ansiedad generalizada, al constatar las enormes dificultades de control parental en relación con sus hijos e hijas (Trujillo et al., 2016). A esto pueden añadirse problemas de autoestima y otras problemáticas psicológicas asociadas que conforman un panorama familiar de incertidumbre respecto a los planes y los proyectos de futuro.

Otro aspecto de interés que deriva de esta investigación es la inexistencia de protocolos de actuación ante casos de VFP junto con programas de prevención específicos para este tipo de violencia en los centros educativos, que apuntaban los/as profesionales de la educación, a lo que se le une la ausencia de formación adecuada que les permita poder actuar ante futuros casos. Estos planteamientos concuerdan con el resultado de otras investigaciones que ponen de manifiesto el escaso conocimiento de protocolos de actuación específicos en VFP y la importancia de diseñar e implementar talleres de prevención e intervención destinados a familias y adolescentes para propiciar una mejora de la convivencia familiar (Ibabe, et al., 2007; Ibabe et al., 2018).

Este estudio presenta algunas limitaciones que deben ser tenidas en cuenta en el diseño de futuras investigaciones. En primer lugar, los datos obtenidos se basan de forma exclusiva en familias y en profesionales, si bien, sería acertado contar con las

apreciaciones de los/as adolescentes, con el fin de comparar las percepciones acerca de la VFP y las dinámicas familiares. Futuros estudios deben profundizar en el análisis de este tipo de violencia y la diversidad familiar existente en la actualidad, así como, el impacto de otros agentes socializadores en la sociedad de la información en la que nos encontramos inmersos.

En conclusión, para dar respuesta a la VFP en estos tiempos de incertidumbre social, se hace necesaria la visibilización y la puesta en marcha de políticas de prevención socioeducativa, así como un abordaje interdisciplinar a través de redes de colaboración entre distintos profesionales del ámbito educativo formal y no formal que aúnen sus esfuerzos en dar respuesta a este tipo de violencia. La VFP es un fenómeno dinámico y en permanente redefinición que requiere análisis e iniciativas sociales y educativas que sitúen como elemento fundamental la educación familiar. No se trata, en ningún caso de un repliegue moral, sino de ayudar a las familias a que reconstruyan nuevas herramientas de actuación formativa atendiendo a las nuevas problemáticas y significados socioculturales y tecnológicos. Las políticas de conciliación familiar han obviado, durante mucho tiempo, los necesarios recursos formativos y la educación como pilar fundamental de nuestra sociedad.

Así, la educación familiar en este contexto tiene una importancia destacada, dado que debe asumir el desafío de dotar a las familias de las herramientas necesarias para sentar unas bases pedagógicas basadas en el respeto, en la aceptación de normas y límites y en una comunicación fluida que favorezcan el empoderamiento de las familias y el desarrollo de las conductas prosociales de los hijos e hijas, para lograr reducir la aparición de conductas disruptivas en el hogar.

5. Referencias Bibliográficas

- Aguilar, M.C. (2001). *Educación familiar: ¿reto o necesidad?* Dykinson.
- Aroca, C., Lorenzo, M., & Miró, C. (2014). La violencia filio-parental: un análisis de sus claves. *Anales de psicología*, 30(1), 157-170. <https://doi.org/10.6018/analesps.30.1.149521>
- Calvete, E., Gámez-Guadix, M., & Orue, I. (2014). Características familiares asociadas a violencia filio-parental en adolescentes. *Anales de Psicología*, 30(3), 1176-1182. <https://doi.org/10.6018/analesps.30.3.166291>
- Calvete, E., Orue, I., Fernández, L., Chang, R., & Little, T. D. (2019). Longitudinal Trajectories of Child-to-Parent Violence through Adolescence. [Trayectorias longitudinales de la violencia entre niños y padres durante la adolescencia]. *Journal of Family Violence*, 34, 1-10. <https://doi.org/10.1007/s10896-019-00106-7>
- Calvete, E., Orue, I., & Gámez-Guadix, M. (2015). Reciprocal longitudinal associations between substance use and child-to-parent violence in adolescents.

- [Asociaciones longitudinales recíprocas entre el consumo de sustancias y la violencia filio-parental en adolescentes]. *Journal of Adolescence*, 44, 124-133. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2015.07.015>
- Calvete, E., Orue, I., Gámez-Guadix, M., & Bushman, B. J. (2015). Predictors of child-to-parent aggression: A 3-year longitudinal study. [Predictores de la agresión entre niños y padres: Un estudio longitudinal de 3 años]. *Developmental Psychology*, 51(5), 663-676. <https://doi.org/10.1037/a0039092>
- Calvete, E., Orue, I., & González-Cabrera, J. (2017). Violencia Filio-parental: comparando lo que informan los adolescentes y sus progenitores. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 4, 9-15.
- Calvete, E., Orue, I., & Sampedro, R. (2011). Violencia filio-parental en la adolescencia: características ambientales y personales. *Infancia y Aprendizaje*, 34(3), 349-363. <https://doi.org/10.6018/analesps.30.3.166291>
- Carrascosa, L., Buelga, S., & Cava, M. J. (2018). Relaciones entre la violencia hacia los iguales y la violencia filio-parental. *Revista sobre la infancia y la adolescencia*, 15, 98-109. <https://doi.org/10.4995/reinad.2018.10459>
- Contreras, L. & Cano, M. C. (2016). Child-to-parent violence: the role of exposure to violence and its relationship to social-cognitive processing. [Violencia entre niños y padres: el papel de la exposición a la violencia y su relación con el procesamiento socio-cognitivo]. *European Journal of Psychology Applied to Legal Context*, 8(2), 43-50. <https://doi.org/10.1016/j.ejpal.2016.03.003>.
- Cottrell, B. & Monk, P. (2004). Adolescent-to-parent abuse. A qualitative overview of common themes. [El maltrato entre adolescentes y padres. Una visión cualitativa de los temas comunes]. *Journal of family issues*, 25(8), 1072-1095. <https://doi.org/10.1177/0192513X03261330>
- Dans, I., Muñoz, P. C., & González, M. (2019). Familia y Redes Sociales: un binomio controvertido. *Aula abierta*, 48(2), 183-192. <https://doi.org/10.17811/rifie.48.2.2019.183-192>
- Del Hoyo, J., Gámez-Guadix, & Calvete, E. (2018). Corporal punishment by parents and child-to-parent aggression in Spanish adolescents. [El castigo corporal de los padres y la agresividad entre hijos en adolescentes españoles]. *Anales de psicología*, 34(1), 108-116. <https://doi.org/10.6018/analesps.34.1.259601>
- Del Moral, G., Varela, R. M., Suárez, C., & Musitu, G. (2015). Concepciones acerca de la violencia filio-parental en el contexto de Servicios Sociales: un estudio exploratorio. *Acción Psicológica*, 12(1), 11-22. <https://doi.org/10.5944/ap.12.1.12247>
- Gallego, R., Novo, M., Fariña, F., & Arce, R. (2019). Child-to-parent Violence and Parent-to-child Violence: A Meta-analytic Review. [Violencia de hijos a padres y de padres a hijos: Una revisión meta-analítica]. *European Journal of*

- Psychology Applied to Legal Context*, 11(2), 51-59.
<https://doi.org/10.5093/ejpalc2019a4>
- García-Linares, M. C., García-Moral, A. T., & Casanova-Arias, P. F. (2014). Prácticas educativas paternas que predicen la agresividad evaluada por distintos informantes. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 46, 198-210.
[https://doi.org/10.1016/S0120-0534\(14\)70023-8](https://doi.org/10.1016/S0120-0534(14)70023-8)
- Grané, P. & Argelagués, M. (2018). Un modelo de educación comunitaria para la mejora de las relaciones entre las familias, escuelas y comunidades: revisión de las experiencias locales en Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 22(4), 51-70. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v22i4.8394>
- Guillén, N., Roth, E., Alfaro, A., & Fernández, E. (2015). Youth alcohol drinking behavior: Associated risk and protective factors. [Comportamiento de los jóvenes en el consumo de alcohol: Factores de riesgo y de protección asociados]. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 6, 53-63.
<https://doi.org/10.1016/j.rips.2015.03.001>
- Herrador, A., Cano, A., & Rey, M. (2017). Factores de vulnerabilidad en madres víctimas de violencia filio-parental Por un futuro de tratamiento con las familias. En SEVIFIP. Actas del II Congreso Nacional de Violencia Filio-Parental (pp. 15-26). EOS.
- Ibabe, I. (2015). Predictores familiares de la violencia filio-parental: el papel de la disciplina familiar. *Anales de Psicología*, 31(2), 615-625.
<https://doi.org/10.6018/analesps.31.2.174701>
- Ibabe, I., Arnosó, A., & Elgorriaga, E. (2018). Programas de intervención destacados en violencia filio-parental: descripción de un programa innovador de intervención precoz. *Papeles del Psicólogo*, 39(3), 208-217.
<https://doi.org/10.23923/pap.psicol2018.2873>
- Ibabe, I. & Jaureguizar, J. (2011). ¿Hasta qué punto la violencia filio-parental es bidireccional? *Anales de Psicología*, 27(2), 265-77.
- Ibabe, I., Jaureguizar, J., & Díaz, O. (2007). Violencia filio-parental: conductas violentas de jóvenes hacia sus padres. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
https://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47educia/es/contenidos/informe_estudio/violencia_filio_parental/es_vifilpar/adjuntos/Violencia_Filio-Parental.pdf
- Jiménez, S. (2017). Madres Victimizadas. Análisis jurídico de la violencia filio-parental como un tipo de violencia hacia la mujer. *Anales de Derecho*, 35(1), 1-33.
- Loinaz, I., Andrés-Pueyo, A., & Pereira (2017). Factores de riesgo de violencia filio-parental: Una aproximación con juicio de expertos. *Acción Psicológica*, 14(2), 17-32. <https://doi.org/10.5944/ap.14.2.20747>

- Lyons, J., Bell, T., Fréchette, S., & Romano, E. (2015). Child-to-parent violence: Frequency and family correlates. [Violencia de hijo a padre: Frecuencia y correlatos familiares]. *Journal of Family Violence*, 30, 729-742. <https://doi.org/10.1007/s10896-015-9716-8>
- Macià, M. (2016). La comunicación familia-escuela: el uso de las TIC en los centros de primaria. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 19(1), 73-83. <https://doi.org/10.6018/reifop.19.1.245841>
- Martínez, S. (2014). Familias y escuelas en tres centros educativos: en busca de relaciones compartidas. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 18(2), 117-133.
- Martínez, M. L., Estévez, E., Jiménez, T. I., & Velilla, C. (2015). Violencia filio-parental: Principales características, factores de riesgo y claves para la intervención. *Papeles del Psicólogo*, 36(3), 216-223.
- Martínez-Ferrer, B., Romero-Abrio, A., Moreno-Ruiz, D., & Musitu, G. (2018). Child-to-parent violence and parenting styles: its relations to problematic use of social networking sites, alexithymia, and attitude towards institutional authority in adolescence. [Violencia filio-parental y estilos de crianza: sus relaciones con el uso problemático de las redes sociales, la alexitimia y la actitud hacia la autoridad institucional en la adolescencia.] *Psychosocial Intervention*, 27(3), 163-171. <https://doi.org/10.5093/pi2018a24>
- Ortega, D. (2015). La violencia filio-parental: ¿un subtipo de violencia de género? Una revisión bibliográfica de la figura de la víctima. *RES, Revista de Educación Social*, 21, 45-63.
- Parody, L., Santos-Villalba, M. J., Alcalá del Olmo, M. J., & Isequilla, E. (2019). El desafío educativo del siglo XXI: relevancia de la cooperación entre familia y escuela. *Espiral. Cuadernos del Profesorado*, 12(24), 19-29. <https://doi.org/10.25115/ecp.v12i24.2284>
- Pereira, R., Loinaz, I., Del Hoyo-Bilbao, J., Arrospidel, J., Bertinol, L., Calvo, A., Montes, Y., & Gutiérrez, M. M. (2017). Propuesta de definición de violencia filio-parental: consenso de la sociedad española para el estudio de la violencia filio parental (SEVIFIP). *Papeles del Psicólogo/Psychologist Papers*, 38(3), 216-223. <https://doi.org/10.23923/pap.psicol2017.2839>
- Pourtois, J.P. & Desmet, H. (1997). *La educación posmoderna*. Editorial Popular.
- Rechea, C. & Cuervo, A. L. (2010). *Menores agresores en el ámbito familiar*. Centro de investigación en criminología, Universidad de Castilla La Mancha. <https://www.uclm.es/criminologia/pdf/18-2010.pdf>
- Rodríguez-Ruiz, B., Martínez-González, R.A., & López, J.R. (2016). Dificultades de las familias para participar en los centros escolares. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, 10, 79-98.

- Rosado, J., Rico, E., & Cantón-Cortés, D. (2017). Influencia de la psicopatología en la comisión de violencia filio-parental: diferencias en función del sexo. *Anales de Psicología*, 33(2), 243-251. <https://doi.org/10.6018/analesps.33.2.240061>
- Santos-Villalba, M. J. & Leiva, J. J. (2020). Actitudes sobre la Violencia Filio-Parental de los profesionales de la educación egresados de la Universidad de Málaga (España). *Revista Espacios*, 41(2), 29-41.
- Santos-Villalba, M. J., Matas, A., Alcalá del Olmo, M. J., & Leiva, J. J. (2021). Perfiles de estudiantes y violencia filio-parental: una identificación a través del análisis jerárquico lineal. *Revista Prisma Social*, 33, 262-288.
- Simmons, M., McEwan, T. E., Purcell, R., & Ogloff, J. R. (2018). Sixty years of child-to-parent abuse research: What we know and where to go. [Sesenta años de investigación sobre el maltrato de hijo a padre: Lo que sabemos y hacia dónde ir]. *Aggression and Violent Behavior*, 38, 31-52. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.11.001>
- Suárez-Relinque, C., Del Moral-Arroyo, G., León-Montero, C., & Callejas-Jerónimo, J. E. (2019). Child-To-Parent Violence: Which Parenting Style Is More Protective? A Study with Spanish Adolescents. [Violencia de hijo a padre: ¿Qué estilo de crianza es más protector? Un estudio con adolescentes españoles]. *Public Health*, 16, 1320. <https://doi.org/10.3390/ijerph16081320>
- Trujillo, J. J., Sahagún, M., Cárdenas, R., & Ramírez, A. F. (2016). Las consecuencias de la violencia filio-parental reflejadas en una historia de vida. *Cuadernos de Trabajo Social*, 29(1), 119-128. https://doi.org/10.5209/rev_CUTS.2016.v29.n1.47159

Contribuciones del autor: Conceptualización, M.J.S.V. y J.J.L.O; metodología, A.M.T. y E.M.R.; software, A.M.T.; validación, A.M.T. y E.M.R.; análisis formal, A.M.T. y M.J.S.V.; investigación, M.J.S.V.; conservación de datos, M.J.S.V.; redacción-borrador original, M.J.S.V., J.J.L.O. y A.M.T.; redacción-revisión y edición, M.J.S.V.; supervisión, M.J.S.V.

Financiación: Esta investigación no recibió financiación externa.

Agradecimientos: Los autores expresan su agradecimiento a las familias y profesionales de la educación que participaron en este estudio.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Declaración ética: El proceso de investigación se desarrolló bajo los principios éticos establecidos por la Declaración de Helsinki.

Cómo citar este artículo:

Santos-Villalba, M. J., Leiva Olivencia, J. J., Mena Rodríguez, E., y Matas Terrón, A., (2021). Concepciones pedagógicas sobre la violencia filio parental de profesorado y familias. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 25(2), 389-411. DOI: 1030827/profesorado.v25i2.9753